

“AMINLAR” MAVZUSINI O‘QITISHDA GRAFIK ORGANAYZERLARNING AHAMIYATI

Tashbayeva Sh. K.

Guliston davlat universiteti katta o‘qituvchisi

Mamatqulov X.

Guliston davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada grafik organayzerlar talabalarda mavzuga oid bilimlarni fikrlash, solishtirish, taqqoslash, tahlil qilish faoliyatini rivojlantirish vositasi ekanligi yoritilgan. Aniq misollar bilan asoslangan.

Kalit so‘zlar: Grafikli organayzerlar, Klaster, Toifalash, Venn diagrammasi, aminlar, nomenklatura, izomeriya.

Bugungi kunda ta’lim sifatini, o‘qitish samaradorligini oshirish, talabalarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish qobiliyatini shakllantirish va faollashtirish uchun innovatsion pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish yaxshi natijalarni berayapti [1. B.55].

Kimyo darslarida grafik organayzerlardan foydalanish juda qulaydir. Grafikli organayzerlar fikriy jarayonlarni ko‘rgazmali taqdim etish vositasi bo‘lib, ma’lumotlarni tarkibiy bo‘lib chiqish, o‘rganilayotgan tushunchalar (voqea va hodisalar, mavzular) o‘rtasidagi aloqa va o‘zaro bog‘liqlikni o‘rnatish (“Klaster”, “Toifalash jadvali”, “Insert”, “B/B/B jadvali”), ma’lumotlarni tahlil qilish, solishtirish va taqqoslash (“T-jadvali”, “Venn diagrammasi”) hamda muammoni aniqlash, uni hal etish, tahlil qilish, rejalashtirish (“Baliq skeleti”, “Piramida”, “Nilufar guli”) kabi usul va vositalari dan iborat.

Quyida “Organik kimyo” fanining “Aminlar” mavzusi doirasida aminlarning sinflanishi, molekulalarining tuzilishi, nomenklaturasi va izomeriyasidagi o‘ziga xos jihatlar, olinish usullari, fizikaviy va kimyoviy xossalari hamda ishlatilish sohalari bilan bog‘liq tushunchalar va ko‘nikmalarni shakllantirish jarayonlarida qo‘llash

samarali bo‘lgan ba’zi uslublarni misol tariqasida keltiramiz. Aminlarni ammiak molekulasidagi vodorod atomlarining uglevodorod radikallariga almashinishidan hosil bo‘lgan birikmalar deb qarash mumkin [2. B.198].

“**Klaster**” axborot xaritasini tuzish yo‘li, fikrlash jarayoniga mavzu bo‘yicha yangi o‘zaro bog‘lanishli tasavvurlarni erkin va ochiq jalb qilishga yordam beradi. Talabalarni mashg‘ulot mavzusi, maqsadi, borishi bilan tanishtirish va ularning faoliyatini o‘quv topshiriqlarini bajarishga yo‘llash bosqichida o‘qituvchi alifatik va aromatik aminlarning dastlabki vakillari, masalan, metilamin, anilin va boshqalarga tegishli ma’lumotlar asosida klasterlar tuzishni taklif etadi.

Masalan, anilinga tegishli ma’lumotlar asosida quyidagi ko‘rinishda bo‘lgan klaster tuzishni taklif etishi mumkin:

“**Toifalash jadvali**”da ajratilgan alomatlar asosida olingan ma’lumotlarni birlashtirishni ta’minlash uchun qo‘llash mumkin. Bu usuldan ko‘proq seminar mashg‘ulotlarida va kollokviumlar qabul qilishda foydalansa bo‘ladi.

Aminlarning sinflanishi	Aminlarning olinish usullari	Aminlarga xos reaksiyalar
-------------------------	------------------------------	---------------------------

Alifatik	Alkilgalogenidlarga	Alkillash
Aromatik	ammiakning ta'siri;	Atsillash
Birlamchi	Nitrobirikmalar,	Diazotirlash
Ikkilamchi	nitrillar, oksimlar,	Nitrozoaminlash
Uchlamchi	gidrazonlarning qaytarilishi;	Sulfolash
<i>Orto</i> -toluidin	Karbon kislotalar	Nitrolash
<i>Meta</i> -toluidin	amidlarini ishqoriy muhitda qizdirish.	Oksidlanish [2]

“Venn diagrammasi” mavzuga nisbatan tahliliy yondoshuv, ayrim qismlar negizida mavzuning umumiy mohiyatini o‘zlashtirish (sintezlash) ko‘nikmalarini hosil qilishga yo‘naltiriladi. Yangi mavzuni qayta ishlash va yakunlash bosqichida o‘qituvchi alifatik aminlarning aromatik aminlar bilan umumiy va farqli jihatlarini taqqoslash davomida analiz, sintez va umumlashtirish qilish uchun Venn diagrammasi tuzishni taklif etishi maqsadga muvofiq.

YUqoridagi usul va vositalar talabalarning tizimli, mantiqiy fikrlash, tahlil etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi va tafakkurini boyishiga hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muslimov N.A. va b. Innovatsion ta’lim texnologiyalari.-T., 2015. -208 bet.
2. SHohidoyatov H.M., Xo‘janiyozov H.O‘., Tojimuhamedov H.S. Organik kimyo, Toshkent, “Fan va texnologiya”, 2014 y.